

28. *Semenova-Tyan-SHanskaya O.* ZHizn' «Ivana». Ocherki iz byta krest'yan odnoj iz chernozemnyh gubernij. M.: Lomonosov", 2010. 192 s.
29. *Sladkova A., Abakumova A.* Ne bylo nikakih ramok: Elena Hanga — o peredache pro seks, o rasizme i feminizme // RT na russkom: URL: <https://russian.rt.com/russia/article/763245-veduschaya-pro-eto-intervyu> (data obrashcheniya: 21.04.2023).
30. *Sorokin P.A.* Dolgij put'. Avtobiograficheskij roman / Per. s angl. Syktyvkar: SZH Komi SSR, MP «SHypas». 1991. 302 s.
31. *Cerkov' poslednego zaveta* — Ruviki: Internet-enciklopediya: URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Cerkov'_poslednego_zaveta (data obrashcheniya: 04.03.2025).
32. *SHajdukova L.K.* Social'no-psihologicheskie i mediko-narkologicheskie aspekty gomoseksualizma // Social'naya i klinicheskaya psihiatriya. 2016. № 26 (2). S. 86—90.
33. *SHejnov V.P.* Skrytoe upravlenie chelovekom (Psihologiya manipulirovaniya). M.; Mn.: OOO «Izdatel'stvo AST», Harvest, 2002. 848 s.
34. *SHirokalova G.S., Mansurov V.A.* Osobennosti issledovatel'skogo proekta ROS-2024 «Sem'ya i studenty» // Sociologicheskie issledovaniya. 2024. № 10. S. 164—167. DOI: 10.31857/S0132162524100151.
35. *Yakovlev V.YU.* Problema osnovanij racional'nosti v ekzistencial'no-kul'turnom kontekste sovremennoj epohi // Kostroma. Genus Loci: Al'manah / sost. i otv. red. A.V. Zajcev. Kostroma: Kostromskoj gosudarstvennyj universitet, 2020. Vyp. 3. S. 107—113.

С.Б. ПАВЛОВ

Социальный формат информационных технологий*

Аннотация. Предмет исследования — информационные технологии как средство, целеполагание их использования, эффект и последствия применения. Любая технология, используемая в обществе,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов С.Б. Социальный формат информационных технологий // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 231—250. DOI:

соответствует системе экономических и социальных отношений, а говоря шире — менталитету и культуре. И если не сразу, то со временем непременно обретает это соответствие. Информационные технологии, начав свой путь развития десятилетия назад, в силу своей эффективности и широкой применимости приобрели исключительное значение в настоящее время. Но общество не во всех сферах успевает направить использование информационных технологий в безопасное и общественно полезное русло. Потому что интересы тех, кто использует эти технологии, необязательно совпадают с общественными интересами. Тем не менее информационные технологии могут и должны соответствовать интересам обществом.

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интеллект, цифровизация, формат, общество, киберпреступность.

Abstract. The subject of the research is information technologies as a means, the purpose of their use, the effect and consequences of their application. Any technology used in society corresponds to the system of economic and social relations, and more broadly, to the mentality and culture. And if not immediately, then over time it certainly finds this correspondence. Information technologies, which began their development decades ago, have gained exceptional importance today due to their effectiveness and wide applicability. But society does not manage to channel the use of information technology into a safe and socially useful channel in all areas. Because the interests of those who use these technologies do not necessarily coincide with the public interest. Nevertheless, information technology can and should be used in harmony with society.

Keywords: information technology, artificial intelligence, digitalization, format, society, cybercrime.

УДК 304.5
ББК 16.2

Не имея чести относиться ни к математическим, ни к техническим наукам, мы подходим к данной теме с точки зрения общественных наук, для которых любая технология, как и вообще любая часть

материального мира, интересна в качестве средства. Задача настоящей работы исследовать применение информационных технологий (ИТ) в этом качестве.

Линейный прогресс как модель объяснения нас не удовлетворяет, потому что история последних 100 лет ставит в отношении этого прогресса вопросы, начиная от его «цены» и заканчивая рисками, с ним связанными, и заставляет задуматься о проблеме если не полезного, то хотя бы безопасного его применения. В этом контексте имеет значение и общий вопрос: как вообще новые, более эффективные технологии усваиваются обществом, какова природа их, с позволения сказать, социализации?

Очевидно, новые технические возможности усваиваются обществом как средства достижения цели, что с гуманитарной точки зрения — главное. И уже цель определяет способ, характер, масштабы, сроки и т. п. в использовании новой технологии. Все эти свойства объединяет факт наличия у них пределов, границ или рамок, обобщенно именуемых словом «формат». Их логически связную совокупность применительно к одному объекту (предмету) можно назвать сложносоставным форматом, или просто форматом.

Из истории можно привести различные примеры того, как складывались форматы использования различных материальных средств и технологий. Одни материальные средства и технологии, по мере их открытия (изобретения), просто и безболезненно принимались обществом, другие — с коротким или длинным временным отставанием, третьи отвергались. Это всегда объяснялось соображениями выгоды, иногда отождествляемой с общественным благом, якобы объективно понимаемым. Хотя на тех же исторических примерах видно, что было бы ошибкой соглашаться во всех случаях с таким тождеством.

Причину притягивания или неприятия обществом новых материальных средств и технологий, полагаем, лучше всего определять понятиями марксизма — степенью соответствия или несоответствия их существующим производственным отношениям — но только с обратными от его утверждений выводами. Потому что исторический опыт опровергает представления марксизма о том, что растущее несоответствие характера и уровня развития производительных сил существующим производственным отношениям приводит к уничто-

жению этих отношений посредством социального взрыва (революции). Есть обратные примеры, когда интерес сохранения существующих производственных отношений приводит не только к остановке развития производительных сил, но даже к их деградации. (То, как это выглядит в настоящее время, представлено далее.)

Возьмем на себя смелость предположить, что цивилизации Древнего мира исчезали именно по этой причине. Это объясняет почему их население, сменив по нескольку раз национальную и конфессиональную идентичность, сохранялось, а развитые технологии их древности нет. Отсюда следует, что судьба новых, более эффективных технологий совершенно необязательно соответствует модели упомянутого постоянного поступательного развития, «прогресса»¹.

Информационные технологии развивались постепенно еще с середины XX в. и большую часть времени своего существования не попадали в центр общественного внимания. Сначала была математическая теория. Начало пути ее развития уходит в века. В актуально обозримой истории это выглядит как развитие математической дисциплины информатики, которая развивается настолько динамично, что само ее определение меняется. Если во второй половине XX в. ее определяли как дисциплину, изучающую структуру и общие свойства научной информации [6], то в настоящее время одно из множества ее определений гласит: «наука, изучающая законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью ЭВМ; в переносном смысле область человеческой деятельности, связанная с применением ЭВМ» и т. д. [7].

Практическое применение ИТ стало возможным с развитием и совершенствованием ЭВМ. В 1956 г. появился термин «искусственный интеллект» (ИИ) — результат развития ИТ. Ведущими в этой

¹ Обращение здесь к понятийному аппарату теории К. Маркса не должно никого смущать. Расхожая критика марксизма с позиций современного либерализма несостоятельна, во всяком случае по причине несостоятельности самого либерализма как логики познания. Распад СССР, казалось бы, отменил саму необходимость изыскивать аргументы против теории К. Маркса. Это совершенно неправильно, потому что опровергает теорию К. Маркса не крах СССР, а, наоборот, его создание. Потому что существование СССР, оказавшего решающее влияние на судьбы человечества XX в., совершенно не соответствовало ни одному положению Марксовой теории, начиная с географии: К. Маркс рассчитывал свою теорию исключительно в отношении «исторических наций» Западной Европы.

сфере были ученые США и СССР. И хотя первым практическим применением ИИ в середине 1960-х гг. были шахматы, очень скоро к теме ИТ присоединились представители прикладных и естественных наук. Уже тогда специалистами этой сферы были не только математики и ученые в области системного анализа, но и радиотехники, электроники, специалисты автоматического управления.

Через 10 лет, в середине 1970-х гг., ИИ был воплощен в первые «электронные системы» — программы для ЭВМ, которые решали задачи в слабо структурированных и трудно формализуемых предметных областях. Это открыло широкие возможности практического применения. Тогда это было создание формул химических соединений на основе спектрального анализа, диагностика и лечение болезней, прогнозирование нахождения залежей подземных ископаемых и др.

Начали создавать первые «экспертные системы». В частности, в СССР были созданы одна из первых таких систем анализа текстовой информации, а также система оценки качества воды. Разработка экспертных систем стала самостоятельной областью знаний — «инженерией знаний».

Высокопроизводительные персональные ЭВМ, созданные в начале второй половины 1980-х гг., позволили создавать первые нейронные сети — программы по образу и подобию нейронов головного мозга человека. К настоящему времени они применяются не только в экспертных системах, но и вообще очень широко — от бытовых приборов, фотоаппаратов и голосовых помощников в ПК, систем распознавания речи и образов до ценообразования, логистики и продаж, проектирования телекоммуникационных систем управления производством, медицинской диагностики.

Потенциал ИТ в развитии экономики еще до конца неясен. Но во всяком случае цифровые ресурсы «потенциально способны обеспечить экономическую активность, на несколько порядков более высокую, чем на базе индустриальных ресурсов. Такая экономическая активность позволяет создавать большие объемы новых рабочих мест, что, в свою очередь, позволяет решать проблемы технологической безработицы» [12, 87—95]. И государство РФ только еще принарабливается к ним. Оно придало официальный статус новым ИТ в 2020 г., когда ввели в действие ГОСТ Р 59277-2020 Системы искусственного интеллекта.

Видимо, этот крайне беглый обзор неполон, и специалисты ИТ могут многое к нему добавить. Но вряд ли это отменит справедливость самого общего вывода о том, что все развивалось традиционно, классически: сначала теория, потом с развитием технических средств практическое применение во все более растущем числе сфер.

Особенным здесь видится то, что развитие информационной отрасли происходит по историческим меркам необычайно быстро. Временной лаг между разработкой и применением короткий, потому что ИТ применяют в соответствии с заранее поставленными задачами и не нужны большие материальные перестройки. Единственное, что тормозило процесс, — это недостаток более мощных ЭВМ. Тем не менее, все развивалось очень быстро и сопровождается всплеском энтузиазма и оптимизма с последующими фантазиями о революционных преобразованиях жизни человечества и общими утверждениями о неотвратимости прогресса. Подобные восторги уже были, однако практический результат, как правило, оказывался скромнее ожиданий. Правда, следует признать, что цифровой энтузиазм и ажиотаж в современных обстоятельствах биржевых спекуляций сами по себе сделались важнейшим стимулом развития и внедрения ИТ.

Сфера ИТ в России развивается по историческим меркам стремительно, чему способствует чиновничье рвение. Во исполнение государственной воли, возложившей на ИТ большие надежды, их теперь пытаются внедрить где надо и где не надо. Еще немного, и ИТ назовут «кукурузой нашего времени» (аллюзия хрущевского начинания). Растут опасения, возникающие на печальном опыте предыдущих новаций, например использовании деления атомного ядра.

На пути своего раннего развития ИТ использовали исключительно на благо общества. Сами по себе ИТ не более чем средство, эффект их применения зависит от целеполагания людей. И в настоящее время мы видим, как ИТ стали использовать еще и во вред ему, причем в угрожающе растущих масштабах. Очевидно, ИТ не только решают проблемы, но и порождают их. Это не предвидели те, кто принимают решения — в одном случае, а в другом — их намеренно используют во вред.

Рассмотрим эти явления в государственном управлении. ИТ заменяют управленцев на рутинной работе, в результате наконец

началось их сокращение, вполне и без того уместное, поскольку в современной России их больше, чем в СССР, в три раза. Предоставление так называемых государственных услуг, коммуникации граждан с органами власти, как и финансовые услуги, тоже качественно выиграли: многое теперь проще, быстрее, дешевле — оформлять документы, предоставлять данные по коммунальным услугам, осуществлять платежи и переводы и т. п. Все простейшие, механические, массовые и типичные действия в этих сферах, для которых не требуются управленческие, административные и тем более судебные решения, упрощены и ускорены. С помощью ИИ можно создавать документы и сократить число чиновников еще больше. Очевидно, стоит ожидать большей эффективности в сфере управления и планирования, обороте информации.

Но вместе с этим обретает с помощью ИТ новые возможности и нездоровое стремление бюрократии подчинять себе, контролировать и регламентировать как можно большее количество общественных процессов. И на этой почве в обществе заговорили и начали опасаться образа будущего «цифрового концлагеря». Это древние опасения, возникшие еще до создания интернета. Достаточно привести в пример литературные произведения «Мы» Евгения Замятина и «1984» Джорджа Оруэлла. Но исторический опыт их подтверждает. Слежка за населением, будь то соответствующие реформы Шан Яна (IV в. до н. э., царство Цинь в Китае), культивирование доношительства в разных странах Европы со времен Средних веков, наконец, слежка одной половины населения за другой, организованная в Третьем рейхе, не оставляют сомнений в этом.

В настоящее же время прообраз будущего цифрового концлагеря осуществляется в Китае сначала в виде цифрового контроля над жителями Синьцзян-Уйгурского автономного округа с целью пресечения сепаратистских настроений, а с 2022 г. в виде так называемой системы социального кредита над всеми китайцами, с более сложной целью индивидуально-массового руководства поведением [2]. В дру-

гих странах, где власти предпринимают попытки создания цифрового контроля за населением, цели не столь всеохватны и более гуманны, например в Казахстане².

В современной России дело не пошло дальше кредитного рейтинга в интересах банков, систем слежения на улицах городов и портала «Государственные услуги». Не думаем, что в обозримом будущем пойдет дальше, потому что руководство нашего государства в настоящее время не расположено к подобному целеполаганию.

Но использование ИТ не только решает проблемы, но и создает новые. Электронный способ коммуникации граждан с органами власти по вопросам, более сложным, чем простые механические действия, оказывается не лучше традиционного очного и письменного, поскольку, обязывая исключительно к этому способу коммуникации, чиновники ограничили тематику, контекст обращений, предельно формализовали общение с гражданами и освободились от обратной связи с ними. Они отгородились от граждан и деперсонализировали ответственность, создав таким образом комфортные условия для произвола.

Предвидя такое развитие ситуации, президент России В.В. Путин на встрече с главами муниципальных образований 21 апреля 2025 г. предостерегал: «Единственное, о чем хочу попросить, — это чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти, чтобы обратная связь... всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с гражданами. Потому что цифровые платформы, действительно, они уникальны своими возможностями, повышают эффективность управления на всех уровнях, на всех направлениях нашей деятельности. Но это не должно подменять живого прямого общения с людьми. Это очень важная вещь» [13].

Однако не слишком заметно, что слова президента отразились на деятельности чиновников. В частности, с помощью ИТ можно было бы автоматизировать создание и выдачу гражданам различных

² Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана совместно с Программой развития ООН разработана методика определения социального благополучия семьи (лица). Она станет основой для проактивного предоставления гражданам мер социальной поддержки посредством цифровой карты семьи [10].

справок. Но это даже не поставлено задачей — частный, но красноречивый пример того, как мало бюрократию интересуют интересы общества.

Качество статистики, в частности экономической и демографической в виде переписи населения, никак не выиграло от использования ИТ, хотя, казалось бы, могло. Посредством оборота информации можно было вообще отменить переписи, но не сбылось.

Важно осознать, что в применении к неограниченному числу лиц одинаковых решений цена ошибки в использовании ИТ существенно выше, потому что она неизбежно умножается многократностью применения. А вопрос юридической ответственности для таких случаев вообще повисает в воздухе.

Наконец, в качестве издержек можно считать составление электронной документации, которую приходится делать вручную, равно как и бумажную, от которой во многих случаях нельзя отказаться. Это относится не только к сфере государственного управления. Все виды деятельности, подконтрольные государству, должны быть представлены ему электронной отчетностью. Вопреки иллюзиям об освобождении от пресловутой «бумажной волокиты», эти обязательства требуют времени на создание электронных документов еще больше, чем на создание бумажных. При этом материальные ресурсы для традиционных бумажных документов на порядок дешевле, чем для электронных. Цифровизация ложится тяжелым бременем на людей и организации, так что эффективность управления с помощью ИТ остается в теории.

Но много хуже ситуация в сфере образования, где преимущества от использования ИТ ничтожны в сравнении с масштабами наносимого ими вреда. В настоящее время образование в России продолжает трансформироваться в соответствии и в контексте глобализации вопреки национальным интересам и гражданским протестам. Надо отдать себе отчет в том, что снижение уровня образования, а по существу, оболванивание населения — глобальная тенденция.

В соответствии с этим советская система образования уничтожена полностью. Финансирование образования построено на принципе непосредственной материальной заинтересованности, основанной на вере в деньги как абсолютной ценности. Это несовместимо с задачами образования и прямо противоположно задачам воспитания. Практика ЕГЭ выхолащивает содержание преподаваемых предметов

и селекционирует посредственность. Показатели качества образования вместо того, чтобы соответствовать общественной необходимости и задачам своего места и времени, сведены к зависимости от рейтингов иностранных организаций (Programme for International Student Assessment).

Цифровизация образования сначала в форме использования интернета внедрялась в России с начала 2000-х гг. с подачи Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) — тогда это еще сопровождалось разговорами о прогрессе [5]. Спустя немного времени мы увидели циничные откровения Г. Грефа на Петербургском международном экономическом форуме в 2012 г. о недопустимости развития образования, которое делает людей думающими субъектами, не поддающимися манипуляциям [11]. Именно в этом контексте следует понимать смысл инициатив в сфере образования от руководимого Г. Грефом Сбербанка и, в частности, рекламируемого в настоящее время «умного телеграм-бота» на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat MAX [1]. Только остается вопрос: по какому праву частный банк занят образовательной деятельностью? Вопрос без ответа.

Отношение общества к цифровизации образования наиболее ярко и однозначно проявилось во время борьбы с COVID-19, когда в школах и вузах началось массовое «дистанционное обучение». Последовал мощный протест — фактически против ИТ в образовании. Он не особенно отражался в СМИ, но власть получила импульс, с которым не посчитаться сочла невозможным. Поэтому оба министра образования и сам президент РФ несколько раз (каждый публично) выступали с уверениями о том, что дистанционное обучение не заменит и не вытеснит традиционного очного образования. (И не будучи приобщенными к инсайдерской информации в этой области, нам остается только задаваться вопросом: был ли, а может, и сейчас есть у кого-то в запасе реальный проект замены нормального человеческого образования цифровым в России?) Не только протесты граждан, но и исследования ученых и даже заключения государственных экспертов однозначно свидетельствуют о вреде ИТ в образовании [8].

Если ИТ и тем более ИИ не касаются непосредственно процесса обучения и никак не взаимодействуют с учащимися, можно надеяться на их полезное применение. Это относится к простейшим элементам администрирования и функциям контроля и не более. Но

ИТ внедряют именно в процесс самого образования и подступают к внедрению ИИ. Цифровая образовательная среда и дистанционное обучение, общение через чаты (в данном случае на примере Москвы) изолируют учителей от учеников и от их родителей. Интуитивно-подсознательная связь и взаимопонимание, необходимые в общении для процесса образования, становятся невозможными. В результате связь «преподаватель — учащийся» превратилась в формальность. Даже простой контроль за учащимся стал невозможен, и выполнение заданий становится пустым ритуалом. Использование интернета освобождает учеников от чтения, самостоятельного решения задач.

Более того, в сфере образования ИТ открыло новые противозаконные возможности. Интернет благодаря анонимности используется для торговли всем, чем учащийся может заменить результат своего образовательного труда, — от шпаргалок и рефератов до курсовых и дипломных работ, а также результатов олимпиад любого уровня. Полная беспомощность власти противостоять этому не позволяет сомневаться в том, что с помощью ИТ, а в частности внедряемого ИИ, учащиеся вообще освободятся от необходимости думать. Следовательно, они утратят способность это делать вообще. Таким образом цифровизация образования ускоряет процесс его уничтожения в соответствии с глобальным трендом.

Разумеется, это препятствует решению современных задач развития России, а конкретно — тому, что сформулировал президент РФ В.В. Путин: импортозамещение, технологический суверенитет, конкурентоспособность страны. Население — без образования, с пониженным интеллектом и прямо оболваненное — не может решать задачи, для которых в растущих размерах нужны творчески мыслящие инженеры, конструкторы, архитекторы и проч.

Сама идея об умственно ограниченном населении, которым проще управлять, не только устарела, но показала свою несостоятельность уже современникам ее рождения. В Европе это, по меньшей мере, XVIII в., если не раньше, в России как целенаправленная практика — XIX в. Уже тогда можно было понять, что народное невежество — обоюдоострое оружие, хотя бы на примере Великой французской революции. Потому что с не меньшей эффективностью им пользуются противники режима внутри страны и враги извне. А в настоящее время невежество и умственная ограниченность все более

растущей части населения с успехом используются для вербовки исполнителей терактов и прочей экстремистской деятельности с помощью того же интернета — продукта ИТ.

В производстве на древнем пути повышения эффективности труда с помощью машин и механизмов ИТ внесли новый вклад, дополнительно освободив человека от рутинного труда. Так появились роботы, принимающие сообщения и отвечающие на телефонные звонки, беспилотные системы управления, особенно востребованные на войне (БПЛА). Это оправдано и, безусловно, соответствует общественным интересам.

Но инженерная мысль, работающая в этом направлении, «движется дальше», нацеливаясь на замену человека вообще везде, если не сказать, на отмену его. Для такого целеполагания надо ненавидеть человека в духе социал-дарвинизма или фашизма. На сегодня наиболее сложный вариант созданного ими человекообразного суррогата — дипфейк — пока только цифровой клон образа человека. Ожидалось, что это будет широко востребовано в кинематографе. Но несмотря на то, что этот суррогат создан с помощью новейших технологий, он не преодолевает недостатков всех суррогатов: они всегда хуже оригинала, поэтому пока не сбылось. (В данном случае мы не углубляемся в тему сопротивления этому сообществ актеров и зрителей с хорошим вкусом, но имеем их в виду.)

В сфере машиностроительного, промышленного и архитектурного проектирования ИТ уже давно эффективно помогает применять типовые, традиционные решения, которые используются повсеместно. По существу, это развитие уже скоро полвека совершенствующихся систем автоматизированного проектирования (САПР). ИТ давно эффективно применяются в деле механического выполнения чертежей и моделей. Эффективны они для контроля за соблюдением ГОСТов и рутинной части различных экспертиз и согласований. Но когда ИТ заменяют творческий труд проектировщика и генерируют принципиальные решения без участия человека, всякое развитие останавливается, потому что диапазон применяемых решений ограничен для соответствующей программы набором заданных вариантов и алгоритмом действий. Скорость проектирования увеличивается, а оригинальные решения становятся невозможны. Изобретательство прекращается.

Таким образом с помощью ИТ и ИИ можно вообще законсервировать уровень развития техники и технологий, остановить НТР, если возложить творческие задачи на них целиком. Это тем более возможно, что НТР специально остановлена во многих сферах материального производства в соответствии с интересами глобальных монополий.

Застой и явления, обратные техническому прогрессу, мы наблюдаем хотя бы на общедоступном примере товаров массового потребления и продуктов питания. Везде широко распространены в целях «сокращения издержек» суррогаты и заменители вместо качественных материалов, составляющих, компонентов и деталей, в пищевой промышленности — ингредиентов. С помощью ИТ создали новые суррогаты — ридеры вместо книг и много больше того — целый виртуальный мир вместо настоящего.

Качество намеренно понижают. Легковые автомобили производят так, чтобы они приходили в неремонтопригодное состояние как раз по истечении гарантийного срока, чтобы покупали новые. Чтобы обесценивать труд, опытных возрастных специалистов заменяют неопытными молодыми, которые дешевле. На этой почве созданы культ молодости и практика дискриминации старших, с опытом. Опять же для производства намеренно некачественной продукции больше подходит неопытный молодой специалист. Высококвалифицированный труд становится невостребованным. Таким образом техническое развитие в условиях извлечения прибыли исключительно путем сокращения издержек становится невозможным.

В этих обстоятельствах с помощью ИТ и ИИ консервируют технологи и заменяют труд человека, а следовательно, и удешевляют его. Все это будет называться именем прогресса, каковым прежде называли совершенствование техники и технологий с целью создания нового, качественного — дешевле и больше. И соответствующий выбор будут объяснять «объективными законами» экономики.

Тема, разумеется, сложнее представленной модели объяснения. И мы отдаем себе отчет в том, что в разное время разные общества концентрируют усилия на развитии разных сфер производства. Так же происходит и сейчас. Но в настоящее время очевидно, что избирательность развития обусловлена не общественными интересами, а частными интересами ведущей в технологической тупик системой отношений, основанной на извлечении прибыли.

Но самой уязвимой при использовании ИТ сферой является, на наш взгляд, безопасность — в непосредственном материальном смысле. Тотальная цифровизация в критически важных сферах жизнедеятельности может создать исключительно высокие риски, будь то управление транспортной инфраструктурой или системами жизнеобеспечения мегаполисов. Эти риски приводят к катастрофам. Так, 29 октября 2018 г. пассажирский самолет Boeing 737 MAX разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а 10 марта 2019 г. — точно такой же в Эфиопии (погибли 157 человек). Причиной трагедий было программное обеспечение системы MCAS [3]. 28 апреля 2025 г. в крупнейших городах Испании была отключена электроэнергия, не работал интернет, мобильная связь и все, работающее на электричестве. Через 4 недели, 20 мая 2025 г., все повторилось, перестала работать и служба экстренной помощи 112. Как сообщала LBC, проблема коснулась всех основных операторов: Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2. Причина — неудачное обновление сети от Telefónica, телеком-монополиста Испании. Убытки превысили 1 млрд евро [4].

В этих случаях по общему правилу субъектом ответственности является то юридическое лицо, которое разработало программный продукт, приведший к катастрофе. Но данная ситуация ставит перед нами вопрос: а разве непосредственные создатели программ, от которых зависят благополучие и сама жизнь огромного количества людей, не должны быть обязаны каким-то особым контролем, лицензиями, классным уровнем, специальным допуском и т. п. к такого рода работе, помимо общих испытаний и внутрикорпоративных требований? Но каким конкретно образом следует удостоверить надлежащую компетентность создателей программ особой ответственности (назовем это так), могут понимать только сами программисты. Ибо специфика этой динамично развивающейся сферы никак не сочетается с жестко зафиксированными статусами государственной регистрации, хотя бы и временными. Тема традиционно сводится к некомпетентности, преступной халатности и т. п. И если это, опять же традиционно, уголовно наказуемо, то должна быть уголовная ответственность за это и в отношении создателей ИТ.

В настоящее время, в силу неизвестности путей развития и результатов действия ИТ, власть разумно пошла по пути временного

правового регулирования этой сферы. Сейчас действует федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» [14].

Тема преступности в сравнении с этим предельно очевидна. С помощью ИТ открыта ее новая эра. В силу изначального отсутствия правового регулирования и хронического отставания права от развития ИТ, а больше того — вследствие недостаточных технических возможностей — использование ИТ создает новые, прямо-таки тепличные возможности для совершения преступлений. Одним из самых показательных примеров непредусмотрительности, отсутствия критического предвидения является, на наш взгляд, использование ИТ в телефонной связи. Оно создало широчайшие возможности для мошенничества невиданного прежде масштаба. Эти возможности следовало предвидеть уже на стадии разработки соответствующих программ. Следовало предусмотреть и разработать узко направленный функционал, исключающий преступное использование.

Киберпреступность нарастает лавинообразно как в форме увеличения разнообразия, так и количественно, и качественно. Никакой краткий обзор даже в общем не может дать обобщенного представления об этом. Это не только взлом аккаунтов и кража личных данных, с помощью которых злоумышленники крадут деньги с банковских счетов, и телефонные мошенничества. Это еще и многообразные варианты подмены в средствах коммуникации, начиная от так называемого спуфинга³ до воспроизведения чужого голоса и внешности, — фактически полная подмена образа личности человека. Это открывает широчайшие возможности для самой многообразной преступной деятельности. И теперь никто не может быть абсолютно уверен в том, с кем он имеет дело посредством того или иного мессенджера. Доверяя виртуальному миру, мы попадаем в полную зависимость от его создателей. Не будучи специалистом в деле управления, мы можем только предполагать, что его цифровизация создает широчайшие возможности для вредительства и злоупотреблений.

И не только правоохранительная система вместе с законодательством отстают от скорости развития и роста киберпреступности,

³Спуфинг — подмена сайта, URL адреса (единый указатель ресурса — единообразный определитель местонахождения ресурса в интернете, его адрес), адреса электронной почты, номера телефона и др.

вечно догоняющими являются и технические средства борьбы с нею. Они являются нам в виде новых служб и структур, в виде работы программистов, в виде примитивных мер в банковской системе и банальных рекомендаций гражданам. Все это само по себе может бесконечно нагромождаться одно на другое безо всякого практического смысла, потому что они всегда реагируют после события, никогда не действуют на упреждение и лишены возможности ликвидировать исходные возможности киберпреступности. Поэтому не только сама киберпреступность, но даже простой количественный рост средств борьбы с нею могут вообще парализовать всякую деятельность, в которой задействованы ИТ. И тогда нормальная жизнедеятельность останется только там, где их не будет.

А если и когда ИТ и ИИ охватят все управление, проектирование и производство в пределах самодостаточных экономических систем (будь то страна-государство или их объединение), общество попадет в абсолютную зависимость от этих технологий. От них нельзя будет отказаться, а развивать технологии под их управлением невозможно. Это технологический тупик.

В частной жизни ИТ — это, в первую очередь, интернет. Его виртуальный мир стал своего рода символом глобализации и сферой, казалось бы, абсолютной свободы по причине своей нематериальности, анонимности пользователей и отсутствия ответственности. (Зависимость, принуждение и другие формы несвободы виртуального мира — тема отдельная.) Виртуальная свобода и отсутствие традиционных материальных ограничений создают ощущение абсолютной вседозволенности. (Безнаказанность — праздник подонка.) Поэтому в виртуальной сфере множится разнообразный токсичный контент, разбирать содержание которого здесь нет возможности. Интернет стал эффективным проводником технологий манипулирования сознанием в куда большей степени, чем традиционные СМИ, телевидение, кино или книги. Поведение людей направляется беспрепятственно кем угодно и в каких угодно целях, от рекламы до вражеской пропаганды, а с недавнего времени и для организации диверсий. Получающийся результат называют новой моделью человека — Homo Digital [9, 118—141]. Думаем, этот термин забудется так же, как все прочие наименования, типа homo economicus. Потому что вот уже примерно 200 000 лет существования современного человека все процессы его изменения выражаются исключительно в расогенезе.

Критическая оценка практического применения ИТ сводится к следующему: никакого «светлого цифрового будущего» не будет, эффективность и возможности ИТ и ИИ недостаточны для того, чтобы решать задачи на качественно более высоком уровне — они только упрощают работу экстенсивными методами.

На качественно новый уровень ИТ и ИИ вывели преступность. И сегодня вместо мнимого цифрового рая в перспективе видится более реальным цифровой ад. Это примерно соответствует историческому опыту применения технологий и средств, которые общество не успело или не смогло заключить в формат. Все новоизобретенные технологии и средства если не отвергаются, то канализируются обществом в безопасное и полезное русло. Постепенно это происходит и с ИТ.

Следует ограничить области и формы применения ИТ. Соответствующие программы должны уже на стадии разработки исключать нецелевое, преступное использование. Надо сделать сферу создания и применения ИТ легальной и прозрачной методами самих же ИТ. Если киберпреступность всемогуща вследствие недостижимости своих творцов, их надо сделать такими же заметными, как людей на улице, только в цифровой среде.

Это возможно не только с помощью известной технология блокчейна. Может быть, можно создать своего рода цифровое клеймо-паспорт со всеми данными автора цифрового продукта и неотделимого от его личности, по которым он верифицируется и без наличия которого было бы невозможно его использование, а заодно и деятельность автора. Так, вместо того чтобы создавать «цифровой концлагерь» для людей, следует вывести из тени производителей ИТ и таким образом обязать их юридически отвечать за свою деятельность, по меньшей мере на равных с остальными.

Таким или иным путем будущее ИТ со всеми его производными видится нам вполне традиционным. Но одна только практика применения и культура не смогут спонтанно отобрать из ИТ полезное и сохранить его, задать формат использования, как они это делали со всеми новыми технологиями. Необходима государственная воля.

Литература

1. Абитуриенты, студенты и преподаватели вузов получают быстрые и точные ответы благодаря GigaChat // СберПресс: URL: <https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/all/article?newsID=e62ea288-4d62-4664-9701-e710a4fe760e&blockID=1303®ionID=77&lang=ru&type=NEWS> (дата обращения: 08.06.2025).
2. *Амурская М.А., Куликов А.М., Вэнь Чжун.* Система социального кредита в Китае и ее роль в социально-экономическом развитии страны // *Экономические науки.* 2023. № 4 (221). С. 432—436. DOI: 10.14451/1.221.432.
3. В Boeing признали ошибку в программном обеспечении 737 MAX // Первый канал: URL: https://www.1tv.ru/news/2019-04-05/363136-v_boeing_priznali_oshibku_v_programmnom_obespechenii_737_max; (дата обращения: 08.06.2025).
4. В Испании снова блэкаут: связь, Интернет и свет – всё легло. Подolyaka.ru последние новости и сводки: URL: <https://podolyaka.ru/v-ispanii-snova-blekaut-svyaz-internet-i-svet-vsyo-leglo/> (дата обращения: 08.06.2025).
5. Интернет в образовании: Специализированный учебный курс. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2006. 247 с.
6. Информатика // Большой энциклопедический словарь: URL: <https://gufo.me/dict/bes/ИНФОРМАТИКА> (дата обращения: 08.06.2025).
7. Информатика // *Философская энциклопедия* // Академик: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2375/ИНФОРМАТИКА (дата обращения: 08.06.2025).
8. *Климова Е.К., Чернышева Т.Е., Миронов А.С.* Образовательная политика в постсоветской России // *Вопросы политической экономики.* 2022. № 4 (32). С. 178—195. DOI:10.5281/zenodo.7522163.
9. *Кожуховская А.А.* Кто такой «Хомо Диджитал»? // *Философия хозяйства.* 2024. № 4. С. 118-141. DOI: 10.5281/zenodo.12188645.
10. Отдел занятости и социальных программ города Сарани // Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов:

URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/social-saran/press/news/details/554820?lang=ru>. (дата обращения: 08.06.2025).

11. Откровения Грефа на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге // Яндекс Видео: <https://yandex.ru/video/preview/9745962191339818811> (дата обращения: 08.06.2025).

12. Павлов М.Ю. Выбор будущего российской экономической модели: между мальтузианством, реиндустриализацией и цифровизацией // Вопросы политической экономии. 2023. № 3 (35). С. 87—95. DOI:10.5281/zenodo.8320013.

13. Путин призвал не создавать «цифровой забор» между людьми и властями // РИА Новости: URL: <https://ria.ru/20250421/putin-2012588776.html> (дата обращения: 08.06.2025).

14. Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 258-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358738/ (дата обращения: 08.06.2025).

References

1. Abiturienty, studenty i преподаvateli vuzov poluchat bystrye i tochnye otvety blagodarya GigaChat // SberPress: URL: <https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/all/article?newsID=e62ea288-4d62-4664-9701-e710a4fe760e&blockID=1303@io-nID=77&lang=ru&type=NEWS> (дата обращения: 08.06.2025).

2. Amurskaya M.A., Kulikov A.M., Ven' CHzhan. Sistema social'nogo kredita v Kitae i ee rol' v social'no-ekonomicheskom razvitii strany // Ekonomicheskie nauki. 2023. № 4 (221). S. 432—436. DOI: 10.14451/1.221.432.

3. V Boeing priznali oshibku v programmnom obespechenii 737 MAX // Pervyj kanal: URL: <https://www.1tv.ru/news/2019-04-05/363136-v-boeing-priznali-oshibku-v-programmnom-obespechenii-737-max>; (дата обращения: 08.06.2025).

4. V Ispanii snova blekaut: svyaz', Internet i svet – vsyo leglo. Podolyaka.ru poslednie novosti i svodki: URL: <https://podolyaka.ru/v->

ispanii-snova-blekaut-svyaz-internet-i-svet-vsyo-leglo/ (data obrashcheniya: 08.06.2025).

5. Internet v obrazovanii: Specializirovannyj uchebnyj kurs. M.: Institut YUNESKO po informacionnym tekhnologiyam v obrazovanii, 2006. 247 s.

6. Informatika // Bol'shoj enciklopedicheskij slovar': URL: <https://gufo.me/dict/bes/INFORMATIKA> (data obrashcheniya: 08.06.2025).

7. Informatika // Filosofskaya enciklopediya // Akademik: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2375/INFORMATIKA (data obrashcheniya: 08.06.2025).

8. *Klimova E.K., Chernysheva T.E., Mironov A.S.* Obrazovatel'naya politika v postsovetsoj Rossii // Voprosy politicheskoj ekonomii. 2022. № 4 (32). С. 178—195. DOI:10.5281/zenodo.7522163.

9. *Kozhuhovskaya A.A.* Kto takoj «Homo Didzhital»? // Filosofiya hoz'yajstva. 2024. № 4. S. 118-141. DOI: 10.5281/zenodo.12188645.

10. Otdel zanyatosti i social'nyh programm goroda Sarani // Edinaya platforma internet-resursov gosudarstvennyh organov: URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/social-saran/press/news/details/554820?lang=ru>. (data obrashcheniya: 08.06.2025).

11. Otkroveniya Grefa na Mezhdunarodnom ekonomicheskom forume v Sankt-Peterburge // YAndeks Video: <https://yandex.ru/video/preview/9745962191339818811> (data obrashcheniya: 08.06.2025).

12. *Pavlov M.YU.* Vybor budushchego rossijskoj ekonomicheskoj modeli: mezhdru mal'tuzianstvom, reindustrializaciej i cifrovizaciej // Voprosy politicheskoj ekonomii. 2023. № 3 (35). S. 87—95. DOI:10.5281/zenodo.8320013.

13. Putin prizval ne sozdavat' «cifrovoj zabor» mezhdru lyud'mi i vlastyami // RIA Novosti: URL: <https://ria.ru/20250421/putin-2012588776.html> (data obrashcheniya: 08.06.2025).

14. Federal'nyj zakon «Ob eksperimental'nyh pravovyh rezhimah v sfere cifrovych innovacij v Rossijskoj Federacii» ot 31.07.2020 N 258-FZ (poslednyaya redakciya) // Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358738/ (data obrashcheniya: 08.06.2025).